

BADIY ADABIYOTDA FRAZELOGIZMLAR (A.NAVOIYNING “HAYRT-UL ABROR” ASARI MISOLIDA)

Sobirova Shahzoda Faxriddin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

NTM O'zbek tili va adabiyoti

kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822295>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asarining g’oyatda go’zal frazeologizmlari tahlil qilingan. Eski o’zbek adabiy tili davrida qo’llangan iboralar va tasviriy ifodalarning ichki ma’nolar ko’rsatib berilgan. Navoiy o’zining “Hayrat ul-abror” dostonida eski o’zbek tildagi so’zlarning mahorat bilan ishlatilishi yaqqol namoyon bo’ladi.

Kalit so’zlar. Frazeologizm, prafrazalar, “Hayrat ul-abror”, eski o’zbek adabiy tili, leksik-semantik xususiyat, badiiy asar uslubiyati, lison, nutq.

Аннотация. В этой статье анализируется самая красивая фразеология из стихотворения Небучаднезара «Хайрат уль-аброр», Показаны внутренние смыслы фраз и визуальных выражений, использовавшихся в древнеузбекском литературном языке. Стихотворение Навуходоносора «Хайрат уль-аброр», иллюстрирует умелое использование слов в древнеузбекском языке.

Ключевые слова. Фразеология, прэфразы, «Хайрат уль-аброр», древнеузбекский литературный язык, лингво-семантические характеристики, художественный стиль, лизон, речь.

Annotation. This article analyzes the most beautiful phraseology of Neb·u·chad·nez'zar's "Khayrat ul-abrar", The inner meanings of the phrases and visual expressions used during the old Uzbek literary language are shown. Nebuchadnezzar's poem "Khayrat ul-abrar", illustrates the skillful use of words in the old Uzbek language.

Keywords. Phraseology, prafrazas, "Khayrat ul-abrar", old Uzbek literary language, linguistic-semantic characteristics, art style, lison, speech.

Ma’lumki, frazeologiya til hodisasi sifatida lison va nutqqa daxldor birlikdir. Birdan ortiq mustaqil leksema ko’rinishining birikuvidan tashkil topib, obrazli ma’noviy tabiatga ega bo’lgan lisoniy birlik frazeologizm deyiladi: tepa sochi tikka bo’ldi, sirkasi suv ko’tarmaydi va boshqalar. Shuningdek, frazeologizm deganda, ko’chma ma’no anglatadigan, ibora yoki turg’un so’z birikmalari tushuniladi. Frazeologik birlikdan (iboralardan) yaxlitligicha anglashiladigan ma’no uning tarkibidagi so’z komponentlariga xos leksik ma’nolarning oddiy yig’indisiga teng bo’lmaydi, iboraning ma’nosi umumlashma ma’no, maxraj ma’no sifatida namoyon bo’ladi. Frazeologiya nazariyasiga dastlab fransuz tilshunosi Sh.Balli asos solgan. Frazeologizmlarning grammatik, semantik, funksional – uslubiy jihatlarini rus tilshunoslarining tadqiqotlarida ham ko’rish mumkin. Masalan, V.Vinogradov iboralarni leksik qatlam sifatida ma’no guruhlariga ko’ra tasniflaydi. V.Jukov esa frazeologizmlarning kategorial ma’nolarini aniqlagan. O’zbek tilshunosligida frazeologizmlar Sh.Rahmatullaev, M.Sodiqova, I.Qo’chqortoyev, A.Rafiev, B.Yo’ldoshev, A.Mamatov, Q.Hakimov, K.Bozorboyev kabi olimlar ishlarida keng o’rganilgan.¹

Frazeologik birliklarning quyidagi xususiyatlari mavjud:

¹ Yo’ldoshev B. O’zbek frazeologiyasi va frazeologiyaning shakllanishi hamda taragqiyoti. – S, 2007.

- nutqda takrorlanishning oldini olish;
- mustahkamlik (kompozitsiya, struktura va semantika);
- ma'no yaxlitligi;
- boshqa semalarga o'xshamasligi;
- komponentlik ajratish ;
- aksentologik alohidalik;
- o'zgaruvchanlik;
- leksik ma'no;
- komponent kompozitsiyasi;
- grammatik kategoriyalar;
- tarkibiy qismlarni to'liq yoki qisman desemantizatsiya qilish;
- qo'llanish qobiliyati (umumiy bilim);
- idiomatlik;

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asarida frazeologizmlarning turli ko'rinishlariga guvoh bo'lamiz. Masalan, asarning oltinchi maqolotida quyidagi frazani ko'rishimiz mumkin: "Adablilik odati to'g'risindakim, kichiklarga baxtiyorlik sababi, ulug'larga esa yuksak martabalilik boisidir; tavozu' vasfidakim, "dol"dek *qaddini xam qilgan qadamini baxtning boshiga qo'yadi* va hayo nuri haqidakim, *biro kishi buning ichiga kirsa rahmat yomg'irlari bilan serob bo'ladi*". [Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр (насрий баёни), 6-мақолот, 51-бет]. Ushbu misrada "*baxtning boshiga qo'yamoq*", "*rahmat yomg'iri*" kabi turg'un birliklar qatnashgan. Yana boshqa maqolotda esa quyidagi holatga ko'zimiz tushadi: "Mast ham yig'lab-yig'lab *o'zini bilmay qoldi*, lekin kechirim so'rab gunohidan pok etdi. Adabli odam kuxsh uchun *og'iz ochmaydi...*" Yuqorida "*o'zini bilmay qoldi*" hamda "*og'iz ochmaydi*" jumalari o'z ma'nosini yo'qotib iboraga aylangan.

To'qqizinchi maqolotda esa quyidagi holatga ko'zimiz tushadi: "Ishq bulbuli o'z dostonini kuylay boshlaganda tomosha qilish uchun boshqa boqqa kirdi. Uning nazari gulga tushishi bilan zor bo'lib, shavq o'tidan joniga xabar berdi. Gul shoxiga o'lturub, joy tanladi: undagi otashin (qizil) gullar uning joniga o't yoqa boshladi. Jonining ichi ishq o'tidan o'rtanib, g'am shu'lasidan ko'ngliga iztirob tushdi. Ishq uning sabr-u qarorini talon-taroj etdi, gul esa unga firib bera boshladi". [Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр (насрий баёни), 9-мақолот, 62-бет]. Bu o'rinda esa "*nazari tushdi*", "*shavq o'tidan joniga xabar berdi*", "*o't yoqa boshladi*" va "*firib bera boshladi*" kabi turg'un birliklarni ko'rishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, jahon tilshunosligida insoniyat tamaddunining buyuk mutaffakirlari tomonidan yaratilgan nodir asarlarni chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib qilish bugungi kunda har qachongidan ko'ra ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, muayyan xalq ma'naviy-madaniy merosining ming yillar avvalgi turmush darajasini ilmiy-amaliy tahlil qilgan va bu nodir merosning bugungi avlodgacha yetib kelishini ta'minlagan, insoniyat tarixida o'chmas iz qoldirgan nodir asarlarni keng miqyosda ilmiy o'rganish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ilm-fanning qadimiy ildizlaridan dalolat beradigan, bashariyat ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan, asrlar davomida butun insoniyatga tabiat sirlarini o'rganishda, tibbiyot, falsafa, huquqshunoslik, ilohiyot, adabiyotshunoslik va tilshunoslik rivojiga samarali xizmat qilib kelayotgan nodir qo'lyozmalar bugungi kunda ham o'zining ilmiy salohiyatini yo'qotgani yo'q. Bunday nodir asarlar mohiyatini, uning yuzaga kelish sabablarini tadqiq etish soha taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillardan hisoblanadi.

References:

1. Бабаджанов Б. М., Коматцу Х. [Журнал «Haqīqat» как зеркало религиозного аспекта в идеологии джадидов](#) (русский) // TIAS Central Eurasian Research Series. — 2007. — [Andoza:Бсокр.](#) — ISBN 978-4-904039-02-1.
2. Borovkov A. K., Alisher Navoi kak osnovopolojnik uzbekskogo literaturnogo yazika. – Sb.: “Alisher Navoi”, M-L., 1948;
3. Щcherbak A. M., Grammatika starouzbekskogo yazika, M-L., 1962;
4. Mutallibov S., Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk, T., 1959;
5. Abdurahmonov G‘., Shukurov Sh., O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi, T., 1973;
6. Tursunov U., O‘rinboev B., O‘zbek adabiy tili tarixi, T., 1982;
7. Alibek Rustamov. Navoiyning badiiy mahorati.G‘,G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent-1979.